

QISQA MASOFALARGA YUGURUVCHILARNING CHAQQONLIK JISMONIY SIFATINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI.

R.F. Xudoyberdiyev, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, Toshkent, O'zbekiston.

D.X. Mo'minov, Oriental universiteti magistranti, Samarqand, O'zbekiston.

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada qisqa masofalarga yuguruvchilarning chaqqonlik jismoniy sifatini rivojlantirishning nazariy va amaliy asoslari yoritilgan. Sprint yo'nalishida yuqori natijalarga erishishda tezkorlik, tezkor-kuch va koordinatsion qobiliyatlar bilan bir qatorda chaqqonlik sifati ham muhim ahamiyat kasb etadi. Sport amaliyoti va ilmiy tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, chaqqonlik sportchining harakatlarni tez boshqarishi, o'zgaruvchan vaziyatlarga moslasha olishi hamda texnik elementlarni aniq bajarishida muhim omil hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan yosh sprintchilarda chaqqonlik sifatini maqsadli rivojlantirish sport natijalarini yaxshilashning muhim zaxiralaridan biri sifatida qaraladi.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi 15-16 yoshli qisqa masofalarga yuguruvchilarda chaqqonlik jismoniy sifatini rivojlantirishga qaratilgan maxsus mashqlar kompleksining samaradorligini aniqlash hamda uni sport mashg'ulotlari amaliyotiga joriy etish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanidagi 74-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida yengil atletikaning sprint yo'nalishi bilan shug'ullanayotgan 15-16 yoshli sportchilar ishtirokida olib borildi. Tadqiqotda jami 20 nafar sportchi qatnashib, ular nazorat guruhi ($n=10$) va tajriba guruhi ($n=10$) ga ajratildi. Pedagogik tajriba 6 oy davomida haftasiga 3 marotaba tashkil etildi.

Tadqiqot jarayonida ilmiy-uslubiy adabiyotlarni tahlil qilish, pedagogik kuzatuv, pedagogik tajriba, test sinovlari hamda matematik-statistik tahlil metodlaridan foydalanildi. Sportchilarning tayyorgarlik darajasini baholash maqsadida 30 metrga yugurish, 60 metrga yugurish va 4×10 metr mokisimon yugurish testlari qo'llanildi. Tajriba guruhida koordinatsion narvon mashqlari, yo'nalishni tez o'zgartirish mashqlari, reaksiya tezligini rivojlantiruvchi topshiriqlar hamda maxsus sprint mashqlari asosida ishlab chiqilgan metodika qo'llanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: pedagogik tajriba natijalari tajriba guruhi sportchilarining jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari nazorat guruhiga nisbatan yuqori darajada yaxshilanganligini ko'rsatdi. Ayniqsa, 4×10 metr mokisimon yugurish testida kuzatilgan natijalar chaqqonlik sifatining rivojlanish darajasini yaqqol namoyon etdi. Tadqiqot davomida koordinatsion mashqlarning muntazam qo'llanilishi sportchilarning harakat reaksiyasi tezligi, mushaklararo koordinatsiyasi va harakatlarni boshqarish aniqligini oshirgani aniqlandi. Tajriba guruhi sportchilarining test natijalarida statistik jihatdan ishonchli ijobiy o'zgarishlar kuzatildi ($p < 0,05$). Olingan natijalar koordinatsion qobiliyatlarning rivojlanishi sportchilarning texnik tayyorgarligi hamda sprint natijalarining yaxshilanishiga xizmat qilishini tasdiqladi.

XULOSA: tadqiqot natijalari qisqa masofalarga yuguruvchilarda chaqqonlik sifatini rivojlantirishga qaratilgan maxsus mashqlar kompleksining samarali ekanligini ko'rsatdi. Koordinatsion mashqlar, yo'nalishni tez o'zgartirish mashqlari va maxsus sprint topshiriqlaridan muntazam foydalanish sportchilarning chaqqonlik hamda tezkorlik ko'rsatkichlarini sezilarli darajada yaxshilaydi. Mazkur metodikani yosh sprintchilar tayyorgarligi tizimiga joriy etish sport mahoratini takomillashtirish va musobaqa natijalarini yaxshilashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: chaqqonlik, sprint, qisqa masofaga yugurish, yengil atletika, koordinatsion qobiliyatlar, tezkorlik, sport tayyorgarligi, pedagogik tajriba.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА ЛОВКОСТИ У БЕГУНОВ НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ.

Р.Ф. Худойбердиев, Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми, Ташкент, Узбекистан.

Д.Х. Муминов, Магистрант Oriental университета, Самарканд, Узбекистан.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье освещаются теоретические и практические основы развития физического качества ловкости у бегунов на короткие дистанции. В достижении высоких результатов в спринтерском беге наряду со скоростью, скоростно-силовыми и координационными способностями важное значение имеет ловкость. Анализ спортивной практики и научных исследований показывает, что ловкость является важным фактором, определяющим способность спортсмена быстро управлять движениями, адаптироваться к изменяющимся условиям и точно выполнять технические элементы. В связи с этим целенаправленное развитие ловкости у юных спринтеров рассматривается как один из важных резервов повышения спортивных результатов.

ЦЕЛЬ: цель исследования заключается в определении эффективности комплекса специальных упражнений, направленных на развитие ловкости у бегунов на короткие дистанции в возрасте 15–16 лет, а также в разработке научно-практических рекомендаций по его внедрению в тренировочный процесс.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: исследование проводилось среди спортсменов 15–16 лет, занимающихся лёгкой атлетикой (спринтерский бег), в средней общеобразовательной школе №74 Шахрисабзского района Кашкадарьинской области. В исследовании приняли участие 20 спортсменов, разделённых на контрольную (n=10) и экспериментальную (n=10) группы. Педагогический эксперимент продолжался 6 месяцев и проводился 3 раза в неделю.

В ходе исследования использовались методы анализа научно-методической литературы, педагогического наблюдения, педагогического эксперимента, тестирования и математико-статистического анализа. Для оценки уровня подготовленности спортсменов применялись тесты: бег на 30 м, бег на 60 м и челночный бег 4×10 м. В экспериментальной группе использовалась специальная

методика, включающая упражнения на координационной лестнице, упражнения с изменением направления движения, задания на развитие быстроты реакции и специальные спринтерские упражнения.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты педагогического эксперимента показали, что показатели физической подготовленности спортсменов экспериментальной группы улучшились значительно больше по сравнению с контрольной группой. Особенно выраженные изменения наблюдались в результатах челночного бега 4×10 м, что свидетельствует о развитии ловкости. Установлено, что систематическое применение координационных упражнений способствует повышению скорости двигательной реакции, межмышечной координации и точности управления движениями. В результатах тестирования спортсменов экспериментальной группы были выявлены статистически достоверные положительные изменения ($p < 0,05$). Полученные данные подтвердили, что развитие координационных способностей способствует совершенствованию технической подготовленности и улучшению результатов в спринтерском беге.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: результаты исследования показали эффективность комплекса специальных упражнений, направленных на развитие ловкости у бегунов на короткие дистанции. Регулярное использование координационных упражнений, упражнений на изменение направления движения и специальных спринтерских заданий способствует значительному улучшению показателей ловкости и быстроты. Внедрение данной методики в систему подготовки юных спринтеров позволит повысить спортивное мастерство и улучшить соревновательные результаты.

Ключевые слова: ловкость, спринт, бег на короткие дистанции, лёгкая атлетика, координационные способности, быстрота, спортивная подготовка, педагогический эксперимент.

PEDAGOGICAL FEATURES OF DEVELOPING AGILITY AS A PHYSICAL QUALITY IN SHORT-DISTANCE RUNNERS.

R.F. Khudoyberdiyev, Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khwarizmi, Tashkent, Uzbekistan.

D.X. Mo'minov, Master's Student of Oriental University, Samarkand, Uzbekistan.

Annotation

INTRODUCTION: this article discusses the theoretical and practical foundations of developing agility as a physical quality in short-distance runners. Along with speed, speed-strength abilities, and coordination skills, agility plays an important role in achieving high performance in sprint events. Analysis of sports practice and scientific studies indicates that agility is a key factor enabling athletes to quickly control movements, adapt to changing situations, and accurately perform technical actions.

Therefore, the purposeful development of agility in young sprinters is considered one of the important reserves for improving athletic performance.

AIM: the purpose of the study was to determine the effectiveness of a set of special exercises aimed at developing agility in 15-16-year-old short-distance runners and to develop scientific and practical recommendations for implementing this methodology in the training process.

MATERIALS AND METHODS: the study was conducted among 15–16-year-old athletes specializing in sprint events at Secondary School No. 74 in Shahrisabz District, Kashkadarya Region. A total of 20 athletes participated in the study and were divided into a control group (n=10) and an experimental group (n=10). The pedagogical experiment lasted six months and training sessions were conducted three times per week. The research methods included analysis of scientific and methodological literature, pedagogical observation, pedagogical experiment, testing, and mathematical-statistical analysis. The athletes' fitness levels were assessed using 30-meter sprint, 60-meter sprint, and 4×10-meter shuttle run tests. The experimental group followed a specially designed training program that included agility ladder exercises, change-of-direction drills, reaction speed exercises, and sprint-specific tasks.

DISCUSSION AND RESULTS: the results of the pedagogical experiment demonstrated that the physical fitness indicators of the athletes in the experimental group improved significantly compared to those in the control group. The most notable improvements were observed in the 4×10-meter shuttle run test, indicating substantial development of agility. It was determined that systematic application of coordination exercises improved reaction speed, intermuscular coordination, and movement control accuracy. Statistically significant positive changes were identified in the test results of the experimental group ($p < 0.05$). The findings confirmed that the development of coordination abilities contributes to improved technical preparedness and enhanced sprint performance.

CONCLUSION: the results of the study confirmed the effectiveness of the proposed set of special exercises aimed at developing agility in short-distance runners. Regular use of coordination drills, change-of-direction exercises, and sprint-specific tasks significantly improves agility and speed performance. The implementation of this methodology in the training system of young sprinters can contribute to enhancing athletic mastery and improving competitive performance.

Keywords: agility, sprint, short-distance running, athletics, coordination abilities, speed, sports training, pedagogical experiment.

Bugungi kunda jahon sportida raqobat darajasining ortib borishi sportchilarning tayyorgarlik tizimini yanada takomillashtirish zaruratini yuzaga keltirmoqda [1]. Ayniqsa, yengil atletikaning sprint yo'nalishlarida natijalar soniyaning yuzdan bir ulushi bilan

belgilanayotgan bir sharoitda sportchilarning jismoniy sifatlarini ilmiy asosda rivojlantirish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda [2].

Qisqa masofalarga yugurish yengil atletikaning eng dinamik va murakkab turlaridan biri hisoblanadi. Ushbu sport turida yuqori natijaga erishish sportchining tezkorlik, tezkor-kuch, koordinatsion qobiliyatlar va psixologik tayyorgarlik darajasiga bog'liq. Mazkur omillar orasida chaqqonlik sifati alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki chaqqonlik sportchining harakatlarni tez boshqarish, vaziyatga moslashish, start signaliga tezkor javob qaytarish va texnik elementlarni aniq bajarish imkoniyatlarini belgilaydi [3,4]. Sport nazariyasida chaqqonlik murakkab koordinatsion sifat sifatida talqin qilinadi. Uning rivojlanganlik darajasi sportchining markaziy nerv tizimi faoliyati, sensor analizatorlar imkoniyatlari hamda mushaklararo koordinatsiyaning mukammalligiga bog'liq. Shu sababli sprintchilar tayyorgarligi jarayonida chaqqonlikni rivojlantirish sport natijalarining o'sishiga xizmat qiluvchi muhim omillardan biri sifatida qaraladi [5].

Mahalliy va xorijiy olimlarning ilmiy ishlari tahlili chaqqonlik sport mahoratini shakllantirishda muhim o'rin tutishini ko'rsatadi. L.P. Matveyev, N.G. Ozolin, V.N. Platonov, Yu.V. Verxoshanskiy, V.M. Zatsiorskiy, T. Bompva va boshqa olimlar koordinatsion qobiliyatlarning sport natijalariga ta'sirini ilmiy jihatdan asoslab berganlar. Ularning tadqiqotlari sportchilarning texnik tayyorgarligi va jismoniy sifatleri o'rtasidagi uzviy bog'liqlik mavjudligini tasdiqlaydi.

Shu bilan birga, mavjud ilmiy manbalar tahlili qisqa masofalarga yuguruvchilarda chaqqonlik sifatini rivojlantirish bo'yicha maxsus metodikalarning yetarli darajada o'rganilmaganligini ko'rsatadi. Ayniqsa, umumta'lim maktablari va bolalar-o'smirlar sport maktablarida shug'ullanuvchi yosh sprintchilar uchun ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqish zarurati saqlanib qolmoqda [6,7].

Tadqiqotning dolzarbligi

O'zbekiston Respublikasida sportni rivojlantirishga qaratilgan davlat siyosati doirasida yoshlar sportiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mamlakatimizda sport maktablari faoliyatini takomillashtirish, sportchilar tayyorgarligini zamonaviy metodlar asosida tashkil etish va xalqaro musobaqalarda raqobatbardosh sportchilarni tayyorlash ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi [8].

Mazkur vazifalarni amalga oshirishda yengil atletika sport turining ahamiyati katta. Chunki ushbu sport turi boshqa ko'plab sport turlarining funksional asosini tashkil etadi. Sprint yo'nalishida yuqori natijalarga erishish esa sportchilarning jismoniy sifatlarini kompleks rivojlantirishni talab qiladi.

Amaliy kuzatishlar va ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ko'plab murabbiylar sprintchilar tayyorgarligida asosan tezkorlik va kuch sifatlarini rivojlantirishga e'tibor qaratadilar. Natijada koordinatsion qobiliyatlar va chaqqonlik sifatini rivojlantirishga yetarli vaqt ajratilmaydi. Bu esa sportchilarning texnik tayyorgarligi va sport natijalariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin [9].

Shu nuqtai nazardan qisqa masofalarga yuguruvchilarning chaqqonlik sifatini rivojlantirishga qaratilgan maxsus metodikalarni ishlab chiqish, ularning samaradorligini

pedagogik tajribalar asosida tekshirish hamda amaliyotga joriy etish dolzarb ilmiy-amaliy muammo hisoblanadi [10].

Tadqiqot materiallari va metodlari

Tadqiqot Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanidagi 74-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida tahsil olayotgan hamda yengil atletikaning qisqa masofalarga yugurish yo'nalishi bilan muntazam shug'ullanayotgan 15–16 yoshli o'quvchilar ishtirokida tashkil etildi. Tadqiqotda jami 20 nafar sportchi qatnashdi. Tadqiqot ishtirokchilari sog'lig'i bo'yicha sport mashg'ulotlarida qatnashishga ruxsat etilgan hamda bir xil yosh va tayyorgarlik darajasiga ega bo'lgan o'quvchilardan tanlab olindi.

Pedagogik tajriba 6 oy davomida olib borildi va mashg'ulotlar haftasiga 3 marotaba tashkil etildi. Tajriba jarayonida sportchilarning chaqqonlik, tezkorlik hamda koordinatsion qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan maxsus mashqlar kompleksidan foydalanildi. Ishtirokchilar tasodifiy tanlash usuli asosida ikkita guruhga ajratildi: nazorat guruhi (n=10) va tajriba guruhi (n=10). Nazorat guruhi sportchilari an'anaviy mashg'ulot dasturi asosida shug'ullangan bo'lsa, tajriba guruhida qo'shimcha ravishda chaqqonlik sifatini rivojlantirishga qaratilgan maxsus metodika qo'llanildi.

Tajriba boshida va yakunida barcha ishtirokchilarning jismoniy tayyorgarlik darajasi 30 metrga yugurish, 60 metrga yugurish hamda 4×10 metr mokisimon yugurish testlari yordamida baholandi. Olingan natijalar matematik-statistik usullar yordamida qayta ishlanib, guruhlar o'rtasidagi farqlar hamda metodikaning samaradorligi tahlil qilindi. Nazorat guruhi sportchilari amaldagi o'quv-mashg'ulot dasturi asosida shug'ullangan bo'lsa, tajriba guruhida qo'shimcha ravishda chaqqonlik sifatini rivojlantirishga qaratilgan maxsus mashqlar majmuasi qo'llanildi.

Mashg'ulotlar haftasiga uch marotaba tashkil etildi. Har bir mashg'ulot davomida 15–20 daqiqa chaqqonlikni rivojlantirishga qaratilgan mashqlar bajarildi.

Maxsus mashqlar tarkibiga quyidagilar kiritildi:

- koordinatsion zinapoya mashqlari;
- konuslar orasida ilonsimon yugurish;
- tezkor yo'nalish almashtirish mashqlari;
- reaksiya tezligini rivojlantiruvchi topshiriqlar;
- estafeta elementlari;
- qisqa masofalarga tezlanish mashqlari;
- harakatli o'yinlar elementlari.

Tadqiqot davomida sportchilarning tayyorgarlik darajasi quyidagi testlar yordamida baholandi:

1. 30 metrga yugurish testi;
2. 60 metrga yugurish testi;
3. 4×10 metr mokisimon yugurish testi.

Natijalar matematik-statistik usullar yordamida qayta ishlanib, arifmetik o'rtacha qiymatlar va foiz ko'rsatkichlari hisoblab chiqildi.

Tadqiqot natijalari va ularning tahlili

Pedagogik tajriba boshlanishidan oldin tajriba va nazorat guruhlarini sportchilarining jismoniy tayyorgarlik darajasi test sinovlari yordamida aniqlandi (1-jadval).

1-jadval

Tajriba va nazorat guruhlarini sportchilarining jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari

Testlar	Nazorat guruhi (boshlanish)	Nazorat guruhi (yakun)	Tajriba guruhi (boshlanish)	Tajriba guruhi (yakun)
30 m yugurish (s)	4,86 ±0,12	4,79 ±0,11	4,85 ±0,13	4,58 ±0,10
60 m yugurish (s)	8,79 ±0,21	8,65 ±0,19	8,82 ±0,20	8,34 ±0,17
4×10 m mokisimon yugurish (s)	11,62 ±0,28	11,41 ±0,25	11,59 ±0,27	10,87 ±0,22

Izoh: Tajriba guruhi natijalaridagi o'zgarishlar statistik jihatdan ishonchli ($p < 0,05$).

1-jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, tajriba boshlanishidan oldin ikkala guruh ko'rsatkichlari o'rtasida sezilarli farq kuzatilmadi. Bu esa tajriba natijalarini obyektiv baholash imkonini berdi.

Olti oy davomida tajriba guruhida chaqqonlikni rivojlantirishga qaratilgan mashqlar muntazam ravishda qo'llanildi. Nazorat guruhi esa an'anaviy mashg'ulotlar asosida shug'ullanishda davom etdi.

Tajriba yakunida qayta test sinovlari o'tkazildi (2-jadval).

2-jadval

Tajriba yakunidagi natijalar taqqoslanishi

Test	Nazorat guruhi	Tajriba guruhi
30 m	4,79	4,58
60 m	8,65	8,34
4×10 m	11,41	10,87

2-rasmdan ko'rinib turibdiki, tajriba guruhi sportchilari barcha testlar bo'yicha nazorat guruhi natijalaridan ustun ko'rsatkichlarga erishgan. Ayniqsa, 4×10 metr mokisimon yugurish testida kuzatilgan farq chaqqonlik sifatining sezilarli darajada rivojlanganligini ko'rsatadi.

30 metrga yugurish testida tajriba guruhi natijalari 4,79 soniyadan 4,58 soniyagacha yaxshilandi. Bu esa sportchilarning start tezlanishi va tezkorlik sifatleri rivojlanganligini ko'rsatadi.

60 metrga yugurish testi natijalari 8,65 soniyadan 8,34 soniyagacha yaxshilandi. Mazkur o'zgarish sprint tayyorgarligining umumiy darajasi oshganligini tasdiqlaydi.

Eng katta o'zgarish 4×10 metr mokisimon yugurish testida kuzatildi. Natijalar 11,41 soniyadan 10,87 soniyagacha yaxshilandi. Ushbu holat chaqqonlik sifatining sezilarli rivojlanganligini ko'rsatadi.

Olingan natijalar maxsus koordinatsion mashqlarning sportchilarning nerv-mushak apparati faoliyatini takomillashtirishga, harakatlarni boshqarish aniqligini oshirishga hamda tezkor qaror qabul qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qilganligini ko'rsatadi.

Tadqiqot natijalari mahalliy va xorijiy olimlarning ilmiy qarashlari bilan hamohang ekanligi aniqlandi. Xususan, Platonov, Matveyev, Bompa va Harre tomonidan ilgari surilgan nazariy qarashlar koordinatsion qobiliyatlarni rivojlantirish sport natijalarining yaxshilanishiga olib kelishini ta'kidlaydi [11,12].

Pedagogik tajriba davomida qo'llanilgan metodika sportchilarning texnik tayyorgarligiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Mashg'ulotlar jarayonida sportchilarning harakatlarni bajarish aniqligi, qadam ritmi va yo'nalishni boshqarish qobiliyatlari yaxshilangani kuzatildi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, sprintchilar tayyorgarligi tizimida chaqqonlikni rivojlantirishga qaratilgan maxsus mashqlarni muntazam qo'llash sport natijalarining o'sishiga xizmat qiladi va mashg'ulotlar samaradorligini oshiradi.

Natijalar muhokamasi

Tadqiqot davomida olingan natijalar qisqa masofalarga yuguruvchilarning chaqqonlik sifatini rivojlantirishda maxsus koordinatsion mashqlardan foydalanish yuqori samaradorlikka ega ekanligini ko'rsatdi. Pedagogik tajriba yakunida tajriba guruhi sportchilarining 30 metrga yugurish, 60 metrga yugurish va 4×10 metr mokisimon yugurish testlari bo'yicha ko'rsatkichlari nazorat guruhiga nisbatan sezilarli darajada yaxshilangani kuzatildi. Ayniqsa, 4×10 metr mokisimon yugurish testidagi o'zgarishlar chaqqonlik sifatining rivojlanish darajasini yaqqol namoyon etdi.

Tadqiqot natijalari sport nazariyasi va metodikasi bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar bilan mos keladi. Jumladan, Matveyev (2010) jismoniy sifatlarning rivojlanishi sportchining harakat faoliyatini boshqarish imkoniyatlari bilan uzviy bog'liq ekanligini ta'kidlaydi [13]. Olimning fikricha, chaqqonlik murakkab koordinatsion sifat sifatida sportchining yangi harakatlarni qisqa vaqt ichida o'zlashtirish va o'zgaruvchan vaziyatlarga moslashish qobiliyatini belgilaydi. Bizning tadqiqotimizda ham koordinatsion mashqlarni muntazam qo'llash sportchilarning harakatlarni boshqarish aniqligi va tezkorligini oshirganligi kuzatildi.

Platonov (2015) yuqori malakali sportchilar tayyorgarligi tizimini tahlil qilar ekan, koordinatsion qobiliyatlarning rivojlanishi texnik mahoratning takomillashuviga bevosita ta'sir ko'rsatishini qayd etadi. Uning ta'kidlashicha, sportchi harakatlarni qanchalik aniq va tejamkor bajarsa, sport natijasi shunchalik yuqori bo'ladi. Tadqiqotimiz davomida tajriba guruhi sportchilarida yugurish texnikasining barqarorlashgani, qadam ritmi va harakat koordinatsiyasining yaxshilangani aynan shu ilmiy qarashlarni tasdiqlaydi. Verxoshanskiy (2014) sportchilarning maxsus jismoniy tayyorgarligi tizimida nerv-mushak apparatining funksional imkoniyatlarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratgan. U koordinatsion va tezkor-kuch mashqlarining uyg'un qo'llanilishi harakat reaksiyasi tezligini oshirishini ilmiy asoslagan. Bizning tajribamizda ham koordinatsion zinapoya mashqlari, yo'nalishni tez o'zgartirish mashqlari va qisqa masofali tezlanishlar sportchilarning tezkorlik ko'rsatkichlarini yaxshilashga xizmat qildi [14].

Bompa va Buzzichelli (2019) sport mashg'ulotlarini rejalashtirish bo'yicha olib borgan tadqiqotlarida chaqqonlikni rivojlantirish mashqlari sportchilarning harakat samaradorligini oshirishda muhim omil ekanligini ko'rsatgan. Mualliflarning fikricha, yosh sportchilar tayyorgarligining dastlabki bosqichlarida koordinatsion qobiliyatlarni rivojlantirish keyingi yillarda sport mahoratining shakllanishiga mustahkam zamin yaratadi. Tadqiqotimiz natijalari ham 15–16 yoshli sprintchilarda chaqqonlik sifatini maqsadli rivojlantirish katta amaliy samara berishini ko'rsatdi.

So'nggi yillarda olib borilgan tadqiqotlarda ham chaqqonlik va sprint natijalari o'rtasida ijobiy bog'liqlik mavjudligi qayd etilgan. Xususan, Young va Farrow (2020) yosh sportchilarda yo'nalishni tez o'zgartirish qobiliyati va sprint tezligi o'rtasida statistik jihatdan ahamiyatli bog'liqlik mavjudligini aniqlagan. Tadqiqotchilar chaqqonlikni rivojlantirishga qaratilgan mashqlar tezkorlik sifatining o'sishiga ham xizmat qilishini ta'kidlaydilar. Tadqiqotimiz natijalari ham ushbu xulosalarni tasdiqlaydi, chunki chaqqonlik ko'rsatkichlari yaxshilanishi bilan bir qatorda 30 va 60 metrga yugurish natijalari ham sezilarli ravishda yaxshilandi [15].

Pedagogik kuzatuvlar davomida tajriba guruhi sportchilarida mashg'ulotlarga qiziqish va faollikning ortgani ham aniqlandi. Bu holat chaqqonlikni rivojlantirishga qaratilgan mashqlarning o'yin elementlari bilan uyg'unlashtirilganligi va mashg'ulotlarning emotsional jihatdan boyitilgani bilan izohlanadi. Sport pedagogikasi nuqtai nazaridan bu omil mashg'ulot samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Shunday qilib, o'tkazilgan pedagogik tajriba natijalari hamda mahalliy va xorijiy olimlarning ilmiy qarashlari tahlili qisqa masofalarga yuguruvchilarning chaqqonlik sifatini rivojlantirishga qaratilgan maxsus mashqlar kompleksining samaradorligini tasdiqladi. Tadqiqot natijalari ushbu metodikani yosh sprintchilar tayyorgarligi amaliyotiga joriy etish maqsadga muvofiq ekanligini ko'rsatadi.

XULOSA

O'tkazilgan ilmiy-pedagogik tadqiqot natijalari asosida quyidagi xulosalarga kelindi:

1. Ilmiy adabiyotlar tahlili qisqa masofalarga yuguruvchilarning sport mahoratini shakllantirishda chaqqonlik sifatining muhim o'rin tutishini ko'rsatdi. Chaqqonlik sportchining koordinatsion qobiliyatlari, harakat reaksiyasi, fazoviy orientatsiyasi va harakatlarni boshqarish aniqligi bilan chambarchas bog'liq.
2. Sprint faoliyatida yuqori natijalarga erishish nafaqat tezkorlik va kuch sifatlarining rivojlanganlik darajasiga, balki chaqqonlik sifatining shakllanganlik darajasiga ham bog'liq ekanligi aniqlandi.
3. 15-16 yoshli qisqa masofalarga yuguruvchilarda chaqqonlik sifatini rivojlantirishga qaratilgan maxsus mashqlar kompleksini qo'llash jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlarining sezilarli yaxshilanishiga olib keldi.
4. Tajriba guruhi sportchilarining 30 metrga yugurish, 60 metrga yugurish va 4×10 metr mokisimon yugurish testlari bo'yicha natijalari nazorat guruhi ko'rsatkichlariga nisbatan yuqori darajada yaxshilandi.

5. Koordinatsion zinapoya mashqlari, yo'nalishni tez o'zgartirish mashqlari, estafeta elementlari va maxsus sprint mashqlari chaqqonlik sifatini rivojlantirishning samarali vositalari ekanligi tajriba natijalari orqali tasdiqlandi.
6. Taklif etilgan metodika yosh sprintchilar tayyorgarligi tizimiga joriy etish uchun ilmiy va amaliy jihatdan asoslangan deb hisoblanadi.

Amaliy tavsiyalar

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi:

- qisqa masofalarga yuguruvchilar mashg'ulotlarida chaqqonlik sifatini rivojlantirishga haftasiga kamida 2-3 marotaba alohida vaqt ajratish tavsiya etiladi;
- mashg'ulotlar tarkibiga koordinatsion zinapoya mashqlari, konuslar orasida yugurish, estafeta mashqlari va reaksiya tezligini rivojlantiruvchi topshiriqlarni kiritish maqsadga muvofiq;
- 15-16 yoshli sportchilarda chaqqonlik sifatini rivojlantirish jarayonida mashqlar murakkabligini bosqichma-bosqich oshirib borish lozim;
- chaqqonlik mashqlarini tezkorlik va tezkor-kuch mashqlari bilan uyg'un holda qo'llash tavsiya etiladi;
- sportchilarning tayyorgarlik darajasini muntazam nazorat qilish maqsadida 30 metrga yugurish, 60 metrga yugurish va 4×10 metr mokisimon yugurish testlaridan foydalanish zarur;
- murabbiylar mashg'ulot jarayonida individual yondashuv tamoyiliga amal qilgan holda sportchilarning yosh va funksional imkoniyatlarini hisobga olishlari kerak.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры : учебник. – Москва : Спорт, 2010. – 543 с.
2. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и её практические приложения. – Киев : Олимпийская литература, 2015. – 752 с.
3. Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки спортсменов. – Москва : Физкультура и спорт, 2014. – 331 с.
4. Bompa T.O., Buzzichelli C. Periodization: Theory and Methodology of Training. – 6th ed. – Champaign : Human Kinetics, 2019. – 411 p.
5. Abdullayev A.A. Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi. – Toshkent : Fan va texnologiyalar, 2021. – 368 b.
6. Xonkeldiyev Sh.X. Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi. – Toshkent : O'qituvchi, 2020. – 412 b.
7. Rasulov A.T. Yengil atletika nazariyasi va metodikasi. – Toshkent : Tafakkur, 2022. – 286 b.
8. Young W.B., Dos'Santos T. Change of Direction Speed and Agility in Sport. – London : Routledge, 2021. – 298 p.

9. Suchomel T.J., Nimphius S., Stone M.H. The Importance of Muscular Strength in Athletic Performance // *Sports Medicine*. – 2021. – Vol. 51. – No. 4. – P. 765–785.
10. Dos'Santos T., Thomas C., Comfort P. Biomechanical Determinants of Faster Change of Direction Speed Performance in Athletes // *Sports Medicine*. – 2021. – Vol. 51. – No. 8. – P. 1621–1638.
11. Chaabene H., Negra Y., Moran J. Effects of Agility Training on Physical Performance Among Young Athletes // *Frontiers in Physiology*. – 2022. – Vol. 13. – Article 845217.
12. Freitas T.T., Pereira L.A., Alcaraz P.E. Change-of-Direction Ability and Sprint Performance in Youth Athletes // *Journal of Sports Sciences*. – 2022. – Vol. 40. – No. 5. – P. 525–534.
13. Asadi A., Ramirez-Campillo R., Arazi H. Neuromuscular Adaptations Following Agility Training in Youth Athletes // *Sports*. – 2023. – Vol. 11. – No. 2. – P. 37.
14. Moran J., Parry D.A., Lewis I. The Effects of Speed and Agility Training in Adolescent Athletes: A Systematic Review // *Sports Medicine*. – 2023. – Vol. 53. – No. 1. – P. 117–135.
15. Dos'Santos T., McBurnie A.J., Thomas C. Agility and Change-of-Direction Speed Training: Current Evidence and Practical Applications // *Strength and Conditioning Journal*. – 2024. – Vol. 46. – No. 2. – P. 34–46.